
У книжной полки

В рубрике представлены обзоры книжных новинок, соответствующих тематике журнала.

Информация о новых изданиях сгруппирована по тематическому признаку. В данном номере ключевой темой обзора стало науковедение. Предлагаемые вашему вниманию публикации охватывают широкий круг вопросов – от истории и философии науки до практических методов наукометрии.

A BOOKSHELF AT A GLANCE

The book review section presents new publications within the journal's remit.

Information about new publications is grouped thematically. The focus of the current issue is science studies. The publications brought to your kind attention cover a wide range of issues from history and philosophy of science to scientometric techniques.

Науковедческие исследования. Ежегодник: Сб. науч. трудов. М.: ИНИОН РАН, 2015.

«Науковедческие исследования» представляют собой ежегодно публикуемый ИНИОН РАН сборник статей, посвященных вопросам науковедения и наукометрии. Ежегодник издается с 2003 г. и ориентирован на преподавателей вузов, аспирантов, научных работников, работников органов, реализующих научно-образовательную политику. Большая часть публикаций сборника, изданного в 2015 г., посвящена наукометрическим и библиометрическим методам. Роль наукометрии и библиометрии в оценке эффективности деятельности научных коллективов и отдельных ученых критически обсуждается в статьях редактора сборника А. И. Ракитова и Ю. П. Адлера. Теоретические вопросы науковедения и наукометрии рассматривают в своих статьях А. А. Кожанов и Н. Л. Гиндилис. Практическое применение библиометрического анализа демонстрируют К. С. Фурсова (анализ публикационной активности российских авторов по данным WoS), Ю. В. Грановский (создание наукометрического автопортрета на основе данных о цитируемости), О. В. Михайлов и И. В. Аристов (построение

«гибридного» индекса Хирша по данным WoS, Scopus и РИНЦ). Авторы сборника поднимают такие актуальные проблемы, как влияние утечки умов на развитие различных областей науки (А. Г. Аллахвердян, Н. С. Агамова), низкий престиж научной деятельности (О. Р. Шувалова), влияние образовательных реформ на сокращение фундаментальной науки (В. А. Попков, А. А. Матюшин). Обсуждаются современные – сетевые и дисперсные – формы организации исследований (С. В. Егерев, С. А. Захарова), а также роль инновационной инфраструктуры в формировании национальной инновационной системы (А. А. Харин).

Тодескини Р., Баччини А. Справочник по библиометрическим индексам. Вайнхайм: Wiley-VCH, 2016. 484 с.

TODESCHINI, R., BACCINI A. (2016) Handbook of Bibliometric Indices. Weinheim: Wiley-VCH.

Авторы справочника поставили целью собрать полную энциклопедию используемых в библиометрии терминов, показателей, формул, алгоритмов измерения эффективности научной деятельности отдельных ученых и научных организаций. Помимо широко известных индикаторов, таких как импакт-фактор или индекс Хирша (h-индекс), представлены используемые в современной практике специализированные индексы (α -индекс, с-индекс, m-индекс, q^2 -индекс, x-индекс, ARCA-индекс и многие другие), которые позволяют учитывать «возраст» статьи, возраст исследователя, научный стаж, число соавторов и другие нюансы, необходимые для получения объективной картины. Описана суть основополагающих информетрических законов – Брэдфорда, Ципфа, Лотки, Бенфорда, Манзиллы и других – в применении к информационным процессам: цитированию, рассеянию статей по журналам и авторам и т. п. Достаточно подробно рассмотрены меры связи, анализ сходства и различия. Затрагиваются вопросы контент-анализа, совместной встречаемости слов, визуализации наукометрических данных. Публикация предназначена для широкого круга исследователей.

Степин В. С. Философия и методология науки. Избранное. М.: Академический Проект: Альма Матер, 2015. 716 с.

Представляем нашему читателю новый труд крупнейшего специалиста в области методологии и истории науки Вячеслава Семеновича Степина. Его книга представляет собой многоплановое и подробное исследование вопросов философии и методологии научного познания. Она содержит основные положения авторской концепции структуры и генезиса теоретического знания в новом преломлении. В первом разделе – «Становление научной теории» – вводятся основные определения (структура теории, объект теории). В качестве основного компонента теоретических знаний подробно рассматриваются теоретические схемы, лежащие в основании научной теории. На примере классической физики прослеживается генезис теоретических знаний, формирование и развитие теории. Во втором разделе – «Основания науки. Научные революции и типы научной рациональности» – основное внимание уделено философии науки в историческом контексте. Исследована эволюция понятия «научная картина мира». Подробно описаны предпосылки и процессы глобальной научной революции. Представлены новые мировоззренческие ориентиры цивилизационного развития. Книга представляет интерес не только для специалистов в области философии науки, но и для всех интересующихся историей и перспективами научно-технологического развития.

*Обзор подготовлен Т. В. Чеченкиной (контактное лицо),
старшим научным сотрудником Российского научно-исследовательского института экономики, политики и права
в научно-технической сфере (РИЭПП), Москва, Россия,
chechenkina@riep.ru*

*и К. С. Кучеренко, лаборантом-исследователем
Российского научно-исследовательского института
экономики, политики и права
в научно-технической сфере (РИЭПП),
Москва, Россия, kskucherenko1@gmail.com*